

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20314116>

DAVLAT BOSHQARUVI ORGANLARIDA KADRLARNI TANLASH VA TAYINLASH MEXANIZMLARI

Bekjon Ismoilov

Yu.f.f.d.

Rustam Xolmurodov

O‘zbekiston milliy universiteti 1-kurs magistranti

O‘zbekiston milliy universiteti, Toshkent.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada davlat boshqaruvi organlarida kadrlarni tanlash va tayinlash mexanizmlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Kadrlarni tanlashda meritokratiya, shaffoflik va professionallik tamoyillarining ahamiyati ko‘rsatilgan. Kompetensiyaga asoslangan baholash tizimi, raqamli texnologiyalar va psixologik diagnostikadan foydalanish imkoniyatlari, shuningdek xorijiy davlatlar tajribasi o‘rganilgan. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil etilgan va kadrlar siyosatini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: davlat boshqaruvi, kadrlar siyosati, meritokratiya, kompetensiyaga asoslangan baholash, kadrlar zaxirasi, raqamli boshqaruv, davlat xizmati islohotlari.

ABSTRACT

This article provides a scientific and theoretical analysis of the mechanisms for selecting and appointing personnel in public administration bodies. The importance of meritocracy, transparency, and professionalism principles in personnel selection is highlighted. The article examines competency-based assessment systems, the use of digital technologies and psychological diagnostics, as well as the experiences of foreign countries. Reforms underway in Uzbekistan are analyzed, and scientific recommendations for improving personnel policy are developed.

Keywords: public administration, personnel policy, meritocracy, competency-based assessment, personnel reserve, digital governance, civil service reforms.

KIRISH

Davlat boshqaruvi organlari faoliyatining samaradorligi bevosita mazkur tizimda faoliyat yuritayotgan kadrlarning kasbiy tayyorgarligi, malakasi va boshqaruv salohiyatiga bogʻliq hisoblanadi. Shu bois davlat boshqaruvi tizimida kadrlarni tanlash va tayinlash masalasi strategik ahamiyatga ega boʻlgan yoʻnalishlardan biri sifatida eʼtirof etiladi. Zamonaviy demokratik davlatlarda davlat xizmati professional, shaffof va meritokratik tamoyillar asosida tashkil etilishi boshqaruv samaradorligini taʼminlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

A.S. Alimovning taʼkidlashicha, davlat boshqaruvi tizimining muvaffaqiyati koʻp jihatdan inson resurslarini oqilona boshqarishga bogʻliq boʻlib, malakali kadrlar davlat apparatining asosiy tayanchi hisoblanadi [1]. Shu sababli davlat organlarida kadrlarni tanlash va tayinlash jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish zamonaviy boshqaruv nazariyasining ustuvor yoʻnalishlaridan biri boʻlib qolmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Davlat boshqaruvi organlarida kadrlar siyosati davlatning inson resurslarini shakllantirish, ulardan samarali foydalanish hamda professional rivojlantirishga qaratilgan tizimli faoliyat hisoblanadi. Oʻzbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmati toʻgʻrisida”gi Qonunida davlat fuqarolik xizmatining asosiy prinsiplari sifatida qonuniylik, ochiqlik, professionallik, xalq manfaatlariga xizmat qilish va teng imkoniyatlar tamoyillari mustahkamlab qoʻyilgan [2].

Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda davlat xizmatiga qabul qilishning asosiy mezonini meritokratiya tamoyili hisoblanadi. Q. Gʻafurovning taʼkidlashicha, davlat boshqaruvi organlarida meritokratiya tamoyillarining joriy etilishi davlat apparatining professional darajasini oshiradi hamda boshqaruv samaradorligini taʼminlaydi [4]. Shu nuqtai nazardan, Oʻzbekistonda ham davlat xizmatiga qabul qilishda ochiq tanlov tizimini joriy etish boʻyicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda.

Davlat boshqaruvi organlarida rahbar kadrlarni tayinlash masalasida V.I. Knorringning fikricha, boshqaruv tajribasi bilan bir qatorda, axloqiy sifatlar va jamoa bilan ishlash koʻnikmalari ham muhim rol oʻynaydi [6]. I.N. Gerchikovning qayd etishicha esa kadrlar zaxirasining mavjudligi tashkilotning barqaror rivojlanishini taʼminlovchi muhim omil hisoblanadi [7].

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda ham ushbu masalaga katta eʼtibor qaratilgan. A.A. Vasilievning fikricha, kompetensiyaga asoslangan baholash tizimi davlat xizmatida xodimlarning amaliy koʻnikmalari va boshqaruv qobiliyatini aniqlashning eng samarali vositalaridan biridir [5]. OECD ekspertlari tomonidan tayyorlangan hisobotlarda davlat xizmatida meritokratiya va ochiq tanlov tizimini joriy etish korrupsiyani kamaytirishning muhim vositasi sifatida baholanadi [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, statistik ma'lumotlarni umumlashtirish va xorijiy tajribalarni o'rganish usullaridan foydalanilgan. Ilmiy manbalar, normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro tashkilotlar (OECD, BMT, Jahon banki) hisobotlari va O'zbekiston Respublikasining davlat xizmatiga oid rasmiy materiallari tahlil qilingan. Metodologik asos sifatida meritokratiya nazariyasi, kompetensiyaga asoslangan boshqaruv va inson resurslari menejmentining zamonaviy konsepsiyalari qo'llanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Davlat boshqaruvi organlarida kadrlarni tanlash murakkab va ko'p bosqichli jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon vakant lavozimlarni aniqlash, nomzodlarni saralash, ularning bilim va kompetensiyalarini baholash, suhbat o'tkazish hamda yakuniy tayinlash bosqichlarini qamrab oladi. S.M. Bojimovning fikricha, zamonaviy boshqaruv tizimida kadrlarni tanlashda faqat diplom yoki ish stajiga emas, balki shaxsning kommunikativ qobiliyati, liderlik salohiyati, strategik fikrlashi va innovatsion yondashuviga ham alohida e'tibor qaratilishi lozim [3].

Davlat boshqaruvi organlarida zamonaviy baholash mexanizmlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Test sinovlari, psixologik diagnostika, kompetensiyalarni baholash, situatsion masalalar va case-study usullari orqali nomzodlarning kasbiy salohiyati aniqlanadi. V.M. Shepelning ta'kidlashicha, rahbarning psixologik tayyorgarligi va shaxsiy fazilatlarini boshqaruv samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir [13].

Bugungi kunda davlat boshqaruvi organlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish kadrlarni tanlash va tayinlash mexanizmlarini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Elektron tanlov tizimlari, onlayn test platformalari va avtomatlashtirilgan baholash mexanizmlarining joriy etilishi inson omili ta'sirini kamaytirib, shaffoflikni ta'minlash imkonini bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan davlat xizmatiga qabul qilishning elektron platformasi joriy etilgani mazkur yo'nalishdagi muhim islohotlardan biri hisoblanadi [8].

Davlat boshqaruvi tizimida kadrlar zaxirasini shakllantirish zamonaviy kadrlar siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kadrlar zaxirasi istiqbolli va salohiyatli xodimlarni aniqlash, ularni rahbarlik lavozimlariga tayyorlash hamda boshqaruv tizimida uzluksizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois ko'plab rivojlangan davlatlarda kadrlar zaxirasini shakllantirish davlat boshqaruvi tizimining ustuvor vazifalaridan biri sifatida qaraladi.

Gender tengligi tamoyiliga rioya qilish ham muhim ahamiyatga ega. BMTning Inson taraqqiyoti bo'yicha hisobotlarida davlat boshqaruvi organlarida ayollar

ulushining ortishi boshqaruvning ijtimoiy yo'naltirilganligini kuchaytirishi ta'kidlanadi [14]. O'zbekistonda ham xotin-qizlarni davlat boshqaruvi tizimiga keng jalb etish, ularning rahbarlik lavozimlaridagi ulushini oshirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Yosh kadrlarni qo'llab-quvvatlash masalasida Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, davlat boshqaruvi tizimiga zamonaviy fikrlaydigan, tashabbuskor va vatanparvar yoshlarni keng jalb etish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir [15]. Xorijiy davlatlar tajribasi ham katta ahamiyatga ega: Singapur qat'iy tanlov va yuqori ish haqi tizimidan, Janubiy Koreya milliy imtihonlardan foydalanadi, Germaniyada esa xizmatchilarning kasbiy barqarorligi va ijtimoiy himoyasi kafolatlangan [11].

Xodimlar faoliyatini baholashda KPI tizimidan foydalanish keng qo'llanilmoqda. M. Armstrongning ta'kidlashicha, xodimlar faoliyatini natijadorlik asosida baholash tashkilot samaradorligini oshirishning muhim vositalaridan biridir [10]. Moddiy va ma'naviy rag'batlantirish tizimi ham boshqaruv samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida qaraladi [20].

Sun'iy intellekt va raqamli tahlil tizimlarining joriy etilishi davlat xizmatida shaffoflik va samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Ayrim rivojlangan davlatlarda nomzodlarning kompetensiyalarini avtomatik tahlil qiluvchi elektron platformalar allaqachon qo'llanilmoqda [21]. Xalqaro tashkilotlar tavsiyalariga ko'ra, Jahon banki ekspertlari davlat xizmatida professionalizm va shaffoflikni ta'minlash uchun ochiq tanlov tizimini keng joriy etishni tavsiya etadilar [18].

XULOSA

Davlat boshqaruvi organlarida kadrlarni tanlash va tayinlash mexanizmlari davlat boshqaruvi samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. O'tkazilgan tahlil asosida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

Birinchi, kadrlarni tanlash va tayinlashning shaffof, adolatli va meritokratik asosda tashkil etilishi davlat organlari faoliyati samaradorligini oshirishga, korrupsiyaning oldini olishga hamda aholining davlat boshqaruviga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ikkinchi, kompetensiyaga asoslangan baholash tizimi, raqamli texnologiyalar va psixologik diagnostikadan foydalanish kadrlar siyosatining sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Uchinchi, yosh kadrlar zaxirasini shakllantirish, gender tengligi va doimiy malaka oshirish tizimini rivojlantirish zamonaviy davlat xizmatining muhim talablaridan biri hisoblanadi.

To'rtinchi, xorijiy ilg'or tajribalarni milliy boshqaruv tizimiga moslashtirib qo'llash davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar — elektron tanlov platformalari, davlat xizmatiga oid normativ-huquqiy bazaning takomillashtirilishi va yoshlarni boshqaruvga jalb etish — zamonaviy va professional davlat apparatini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Alimov A.S. Boshqaruv nazariyasi. – Toshkent: Akademiya, 2019. – B. 142–143.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida “gi Qonuni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 08.08.2022-y., O‘RQ-788-son.
3. Bojimov S.M. Boshqaruv kadrlarini tayyorlashda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – B. 84–86.
4. G‘afurov Q. Davlat boshqaruvida inson resurslari boshqaruvi. – Toshkent: Tafakkur, 2020. – B. 97.
5. Vasilyev A.A. Gosudarstvennoye i munitsipalnoe upravleniye. – Moskva: Yurayt, 2021. – S. 214–216.
6. Knorring V.I. Teoriya, praktika i iskusstvo upravleniya. – Moskva: NORMA, 2017. – S. 188.
7. Gerchikova I.N. Menedzhment. – Moskva: YUNITI, 2019. – S. 302–304.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi rasmiy materiallari. ARGOS agentligi.
9. OECD. Public Employment and Management 2022 Report. – Paris, 2022. – P. 55–57.
10. Armstrong M. Human Resource Management Practice. – London: Kogan Page, 2020. – P. 412.
11. Comparative Public Administration Systems / Edited by F. Heady. – New York: Routledge, 2021. – P. 145–148.
12. Averyanov A.P. Gosudarstvennoye upravleniye: teoriya i praktika. – Moskva: INFRA-M, 2020. – S. 176.
13. Shepel V.M. Upravlencheskaya psixologiya. – Moskva: Ekonomika, 2018. – S. 94–96.
14. United Nations Development Programme. Human Development Report 2022. – New York, 2022. – P. 121.
15. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
16. Meskon M.X., Albert M., Xedouri F. Osnovy menedzhmenta. – Moskva: Vilyams, 2019. – S. 487.
17. Vesnin V.R. Menedzhment. – Moskva: Prospekt, 2020. – S. 233.
18. World Bank. Civil Service Reform and Capacity Building Report. – Washington, 2021. – P. 67–69.

19. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat fuqarolik xizmatini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 2022-yil 20-dekabr.
20. Kibanov A. Ya. Upravleniye personalom organizatsii. – Moskva: INFRA-M, 2021.
21. Digital Government Review. OECD Report. – Paris, 2023. – P. 74.